

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Didattica A.S.2013-2014

Offerte didattiche e servizi educativi

Francesco Trenti

2013/2014

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Questo documento non rispecchia l'attuale disposizione del Museo, ma vuole rappresentare uno storico dell'attività del MAF negli anni passati.

Per gli attuali servizi alla didattica rivolgersi a pm-tos.maf.didattica@beniculturali.it Tel. 055-23575

I Servizi Educativi
del Museo e del Territorio

La Sezione Didattica della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, denominata Servizi Educativi del Museo e del Territorio, opera dal 1978 ed è competente su tutta la regione.

Sezione Didattica

Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana

direzione
dott. Luca Fedeli

- servizio di segreteria per informazioni sulla didattica dei musei e dei siti archeologici statali della Toscana
- stipula di convenzioni con enti ed istituzioni e con le scuole di ogni ordine e grado, per la realizzazione di progetti articolati in uno o più anni e di corsi di aggiornamento per insegnanti
- approntamento di materiale divulgativo gratuito, per il pubblico adulto, su singole sale di alcuni musei archeologici e sulle aree archeologiche statali
- preparazione di materiale didattico ad uso degli insegnanti, (testi, diapositive, cd-rom, videocassette) soprattutto per visite ai musei archeologici o a siti archeologici toscani
- lezioni didattiche e/o tematiche, visite condotte da esperti, conferenze, iniziative culturali

L'OFFERTA FORMATIVA E IL MODULO DI ADESIONE DI QUEST'ANNO
SONO SCARICABILI DAL SITO INTERNET.
EVENTUALI COSTI DA SOSTENERSI SONO IN ESSO INDICATI.

Orario al pubblico

(su appuntamento telefonico)
8.30 – 12.30 lunedì, mercoledì, venerdì
Via della Pergola, 65 – 50121 Firenze

Info

Tel. e Fax. + 39. 055 2480474
info@archeologiatoscana.it
www.archeologiatoscana.it

Si occupa della promozione dei servizi educativi per il pubblico adulto e in età scolare al fine di diffondere la conoscenza delle testimonianze archeologiche del territorio, in special modo dei beni statali, e di consentirne una migliore fruizione e valorizzazione.

Collabora con le scuole di ogni ordine e grado per promuovere lo sviluppo della cultura e ampliare l'offerta formativa con percorsi di approfondimento e con iniziative didattiche.

NE DISCERE CESSA. CURĀ SAPIENTIA CRESCIT

Non smettere mai di imparare. Con l'impegno la saggezza aumenta

Soprintendenza
per i Beni Archeologici
della Toscana
Sezione Didattica